
PROKTOR NAZORATISIZ ONLAYN IMTIHONLARNI ALDASHNING OLDINI OLIISH

Qarshi xalqaro universiteti o'qituvchisi

A.B. Aliqulov

E_mail: abbosaliqulov1253@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezis onlayn imtihonlar bilan bog'liq nazorat masalalarini ko'rib chiqadi va onlayn imtihonlar uchun proktorlarning umumiy narxi talabalar, muassasaning vaqti va puli potentsial foydadan oshib ketishini ta'kidlaydi. O'qituvchilarga qiyinchilikni oshirishga va shu tariqa talabalar tomonidan aldash ehtimolini kamaytirishga imkon beruvchi oltita nazorat protsedurasidan foydalangan holda, akademik halollikni targ'ib qilish uchun arzon, proktor bo'lmagan alternativlarni taklif qiladi.

Kalit so'zlar: onlayn ta'lim, onlayn imtihonlar, proktorsiz test, imtihon xavfsizligi.

Аннотация: В этой тезис рассматриваются проблемы контроля, связанные с онлайн-экзаменами, и утверждается, что общая стоимость прокторов онлайн-экзаменов перевешивает потенциальные выгоды с точки зрения времени студента, учебного заведения и денег. Предлагает недорогие, неконтролируемые альтернативы для продвижения академической честности с использованием шести процедур контроля, которые позволяют преподавателям усложнять задачу и, таким образом, снижать вероятность мошенничества учащихся.

Ключевые слова: онлайн-обучение, онлайн-экзамены, тест без проктора, безопасность экзамена.

Abstract: This thesis examines the control issues associated with online exams and argues that the total cost of online exam proctors outweighs the potential benefits in terms of student, institution time, and money. Offers low-cost,

non-proctored alternatives for promoting academic honesty, using six control procedures that allow instructors to increase challenge and thereby reduce the likelihood of student cheating.

Keywords: online education, online exams, test without a proctor, exam security.

Akademik yaxlitlikni saqlab qolish uchun ba'zi muassasalar onlayn imtihonlarni proktor nazoratini talab qiladi. Biroq, proktoring juda qimmatga tushishi mumkin. Talabalar uchun xarajatlarga test markazlaridagi to'lovlar, masofaviy proktor sotib olish xarajatlari, tasdiqlangan proktorni topish uchun vaqt va imtihon vaqtini muvofiqlashtirish uchun zarur bo'lgan harakatlar kiradi.

Muassasa xarajatlariga proktoring jarayonini boshqarish uchun xodimlarning ish haqi, proktorlarni tasdiqlash, test markazlarini saqlash va ro'yxatga olish kiradi, chunki barcha muassasalar onlayn imtihonlar uchun proktorlarni talab qilmaydi.

Onlayn kurslar talabalarga masofadan o'qish, muqobil martaba yo'llarini o'rganish, o'z martabalarini oshirish uchun akademik kreditlar olish va magistrlik darajasini olish uchun qulay usulni taqdim etadi.

Biz professorlar onlayn talaba bahosining yaxlitligini qanday ta'minlaymiz? Kursga ro'yxatdan o'tgan talaba imtihon topshirayotgan yoki topshiriqlarni topshirayotgan talaba ekanligini qayerdan bilamiz? Talabalar birgalikdagi jamoalarda individual imtihonlar yoki topshiriqlarni bajarmayotganini qayerdan bilamiz? Talabalar test banklari yoki yechimlar bo'yicha qo'llanmalardan noqonuniy foydalangan holda imtihon va topshiriqlarni bajarmayotganini qayerdan bilamiz? Ushbu "halollikni nazorat qilish masalalari" o'qituvchi imtihondan tashqari maqsadlarda sinf vaqtini tejash uchun onlayn, sinfdan tashqari imtihonlardan foydalanadigan an'anaviy sinf kurslariga ham tegishli.

Akademik akkreditatsiyani ta'minlash yoki saqlab qolish uchun universitet ma'muriyati ko'pincha barcha onlayn kurslar har bir semestr yoki chorakda bitta nazorat imtihoniga ega bo'lishi kerak degan qarorga keladi. Universitetlar akkreditatsiya agentliklariga, ham mintaqaviy, ham dasturiy ta'minot bo'yicha,

ularning onlayn kurslari talabalar baholari bo'yicha akademik yaxlitlikka ega ekanligini isbotlashni xohlaydi.

Har bir kurs uchun bitta tekshiriladigan imtihon akademik halollikni ta'minlash uchun yaqqol harakatdir. Imtihonlarni ko'proq proktor nazorati eng qimmat bo'lmasligi mumkin samarali yechim yoki hatto takomillashtirish. Odatda, imtihon proktori odam yoki mashina (Remote Proctor yoki ProctorU) hisoblanadi. Remote Proctor (RP) talabaning identifikatorini (bosh barmoq izini) tekshirishi va harakat detektorini orqali aldashni bartaraf qilishi kerak. Onlayn imtihon topshirayotgan talabaning shubhali harakati videoga talabaning harakatlarini yozib olishga olib keladi. Keyin o'qituvchilar ushbu imtihon videolarini talabalarning aldashini isbotlash uchun ko'rib chiqadilar. ProctorU RP ga o'xshaydi, chunki nazorat xonasidagi bitta elektron proktor imtihon topshirayotgan olti yoki sakkiztagacha talabalarni nazorat qiladi.

Ba'zi universitetlar bitiruvchilar va bakalavriat talabalariga masofaviy proktor kabi elektron proktoring qurilmalarini sotadilar va bu ularning kurslarida talab qilinishini ta'kidlaydilar. Keyin professor-o'qituvchilarga Remote Proctordan foydalanishlari kerakligi aytiladi, chunki ularning talabalarini uni sotib olishgan va undan foydalanishni kutishmoqda. Ushbu akademik boshqaruv ssenariysi manfaatlar to'qnashuviga olib keladi.

Yaxshi onlayn imtihonlarni nazorat qilish tartib-qoidalarini bo'lmasa, onlayn talabalar qanday qilib aldashadi? Ba'zi hollarda talabalar imtihondan oldin imtihon savollari yoki hatto imtihon javoblarini olishlari mumkin.

Ba'zi o'qituvchilar o'zlarining imtihonlarini bir hafta davomida onlayn tarzda taqdim etishadi, shuning uchun talabalar o'zlariga qulay vaqtda imtihon topshirishlari mumkin. Keyin talabalar o'zlarining guruhdoshlari bilan til birlashtiradilar. Yuqori darajali talaba birinchi navbatda imtihon topshiradi, javoblarni yozib oladi yoki savollardan nusxa oladi. So'ngra savollar o'rganiladi, javob beriladi va qolgan o'qituvchilarga tarqatiladi. Agar o'qituvchilar vaqti-vaqti

bilan imtihonlarni qayta ko'rib chiqmasalar, talabalar guruhlari o'zlarining hozirgi va kelajakdagi sinfdoshlari uchun fayllarni ishlab chiqadilar.

Talabalar, test banklari va tegishli yechimlar bo'yicha qo'llanmalarni universitet kutubxonalari, fakultetlari yoki boshqa manbalardan noqonuniy ravishda olishlari mumkin. Uzoq vaqt davomida ochiq qoladigan (kirish uchun mavjud) onlayn imtihonlar bir talabaga imtihon topshirishga imkon beradi, shu bilan birga boshqa til biriktiruvchi talabalardan yordam oladi, ular keyinroq imtihon topshiradilar. Onlayn imtihonlar paytida aldashing boshqa ko'plab usullari mavjud.

Talabaning halol xulq-atvori har qanday firibgarlik harakatining asosini tashkil etuvchi talaba uchun xarajat va foyda (yaxshiroq baho)ni tanlash funksiyasidir. Aldash yoki aldamaslik: Onlayn imtihonlarni boshqarish uchun yaxshi nazorat tizimi talabalar tomonidan aldashing oldini olishi va aniqlashi kerak. Agar nazorat tizimidagi kamchiliklar aniqlansa, yangi yoki qayta ko'rib chiqilgan onlayn imtihonlarni nazorat qilish tartib-qoidalarini amalga oshirish kerak. Amaldagi nazorat tartib-qoidalari imtihon muddatiga oid yozma imtihon ko'rsatmalariga, ma'lumotnoma sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan har qanday materiallarga va imtihon savollari bo'yicha talabalar o'rtasida ruxsat etilgan aloqa shakllariga mos kelishi kerak. Imtihon ballari va olingan baholarni ko'rib chiqish ushbu nazorat tartib-qoidalarini qo'llashda imtihonning to'liqligi va baholarning inflyatsiyasi yo'qligini ko'rsatadi.

Quyida oltita muhim onlayn imtihonlarni nazorat qilish tartib-qoidalari tavsifiya qilinadi.

Birinchi nazorat tartibi onlayn imtihonni faqat belgilangan vaqtda taklif qilishdir. Sinovchilardan iborat guruh hamkorlik qila olmaydi va keyin ketma-ket imtihon topshira olmaydi. Ushbu protseduraning qiyinligi shundaki, barcha kurslarda uzrli sabablarga ko'ra imtihonlarni o'tkazib yuboradigan talabalar bo'ladi. Dunyo bo'ylab turli vaqt zonalarida joylashgan talabalar bilan onlayn kurslar bitta rejalashtirilgan imtihon vaqtidan ko'proq potentsial og'ishlarga ega

bo'ladi. Xalqaro miqyosda tarqalgan talabalar uchun aldash maqsadida til biriktiruvchi guruhlar tuzish qiyin, lekin imkonsiz emas.

Ikkinchi nazorat tartibi - onlayn imtihon kompyuterda juda qisqa vaqt, ehtimol 15 daqiqalik (*savollar soniga mutanosib*) oyna uchun ochiq bo'lishidir. Agar talabalar imtihonga kirish uchun atigi 15 daqiqa vaqtlari bo'lsa, imtihon topshirayotgan talabalar javob berishga jalb qilinadi aldash o'rniga savollarni topishga urinadi. Talabalar bir talabaga imtihonni yakunlashi va keyin boshqa talabalarga murabbiylik qilishi uchun bir-birini takrorlash vaqti kam bo'ladi.

Uchinchi nazorat tartibi - imtihon savollari ketma-ketligi tasodifiy bo'lishi kerak (*tasodifiy tartib*). Bundan tashqari, ob'ektiv savollarga javob tanlash tasodifiy bo'lishi kerak. Agar talabalar hamkorlik qilishga harakat qilsalar, har bir talabaning savollari №1, 2, 3. . . va javob tanlovlari boshqa ketma-ketlikka ega bo'ladi. Savollar va javoblarni tanlashning tasodifiy tartiblanishi (Scramble varianti) til biriktirgan guruh test topshiruvchilarning aldash harakatlarini murakkablashtiradi.

To'rtinchi nazorat tartibi - imtihon savollari bir vaqtning o'zida faqat bittadan taqdim etiladi. Talabalar faqat bitta savol ustida u tugaguncha ishlashlari mumkin. Imtihonlar shunday tuzilishi kerakki, talabalar faqat savoldan savolga orqaga qaytmasdan oldinga borishlari mumkin. Talabalarga oldingi savollarga qaytishga ruxsat berilmasligi kerak. Ushbu nazorat tartib-qoidasi yuqori sinf o'quvchilarining aldash uchun til biriktirishining oldini oladi.

Beshinchi nazorat tartibi talabalardan onlayn imtihonga kirish uchun Blackboard's Respondus Lockdown brauzeridan (RLB) foydalanishni talab qilishdir. RLB - bu maxsus internet-brauzer bo'lib, unda talabalar imtihonga "qulflangan". Ular tizimdan chiqish/qaytarish, kesish/joylashtirish yoki elektron manipulyatsiya qila olmaydi. Talaba uchun afzallik shundaki, RLB yanada barqaror Blackboard platformasini yaratadi, bu esa talabalar imtihon topshirayotganda blokirovka qilish yoki muzlatib qo'yishi mumkin emas.

Taqqoslash mumkin bo'lgan blokirovka brauzer xususiyatlari Sakai kabi boshqa kompyuter o'rganish tizimlarida ham mavjud.

Yakuniy onlayn imtihonni nazorat qilish tartibi shundan iboratki, o'qituvchilar har bir imtihon bo'yicha ko'p tanlovli savollarning kamida uchdan bir qismini o'zgartirishi kerak. Eski imtihon fayllaridan foydalanish ba'zi talabalarga barcha talabalar uchun mavjud bo'lmagan afzalliklarni beradi. Eski imtihon fayllarini o'rganish odatda insofsiz faoliyat deb hisoblanmaydi.

Ushbu maqolada muhokama qilingan onlayn imtihonlarni nazorat qilish tartib-qoidalarini amalga oshirish orqali, onlayn imtihonlardan foydalanadigan professorlar proktor nazorati uchun resurslarni sarflashni talab qilmaydigan test rejasini tuzishlari mumkin. Bunday rejalar imtihondagi aldashni butunlay yo'q qilmaydi, ammo yaxshi reja akademik yaxlitlikka qoniqarli darajada erishilganligiga asosli kafolat beradi.

Yuqorida tavsiflangan usullar talabalarning onlayn imtihonlarda jismoniy yoki elektron proktor ishtirokisiz aldashini oldini olishga xizmat qiladi. Biroq, proktor aldashning oldini olish va imtihonni tugatayotgan talabaning shaxsini tekshirish uchun ikkita funktsiyaga ega.

Professorlar proktor nazoratisiz onlayn imtihonlardan foydalanganda aldashning oldini olish va aniqlash uchun biz oltita onlayn imtihonni nazorat qilish tartibini sanab o'tdik. Ushbu onlayn nazorat protseduralari onlayn imtihonlardan foydalangan holda an'anaviy kurslarida yoki butunlay onlayn o'tkaziladigan kurslarda qo'llanilishi mumkin. Tavsiya etilgan nazorat tartib-qoidalari onlayn imtihonlarni aldash qiyinchiliklarini oshirish orqali talabalarning firibgarligini oldini olishga yordam beradi. Shunday qilib, kollejning onlayn kurslari uchun proktor nazoratidan foydalanmasdan etarli darajada akademik yaxlitlikka erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Eplion, David M. and Keefe, Thomas J. “On-line Exams: Strategies to Detect Cheating and Minimize Its Impact”. Unpublished working paper at Indiana University Southeast, 8 pp.

www.mtsu.edu/~itconf/proceed05/dEplion.pdf

2. Krsak, Anita M. “Curbing Academic Dishonesty in Online Courses”. Published in TCC 2007 Proceedings (pp. 159-170).

www.etc.hawaii.edu/proceedings/2007/krsak.pdf

3. McMurtry, Kim. “E-Cheating: Combating a 21st Century Challenge”. T.H.E. Journal v29, no. 4 (November 2001), pp. 36-41.

4. Wisher, Robert A., Curnow, Christina K., and Belanich, James. “Verifying the Learner in Distance Teaching and Learning”. Published in proceedings of The Annual Conference on Distance Teaching and Learning, 2005 (5 pages).

http://www.uwex.edu/disted/conference/Resource_library/proceedings/02_8_2.pdf